

AS POTENCIALIDADES METODOLÓGICAS NO USO DA ABORDAGEM DO DESENHO UNIVERSAL PARA A APRENDIZAGEM (DUA) NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) NO CICLO INTERDISCIPLINAR

Grazieli Tavares Passos¹

DOI: 10.5281/zenodo.17489585

Artigo Publicado em 31/10/2025

Resumo: Nos anos de 1990 se observa nos EUA o surgimento de uma nova proposta de como aprimorar a educação inclusiva baseado em atividades que usam métodos e materiais flexíveis que engloba conhecimentos e estratégias facilitadoras para o desenvolvimento de uma inclusão eficaz o *Universal Design for Learning* (UDL), aqui traduzido como Desenho Universal para Aprendizagem (DUA). No Brasil as diretrizes do DUA também despertaram a atenção por ser uma estrutura para melhorar e potencializar o ensino. Objetivo do estudo é avaliar por meio de um questionário, como um grupo específico de professores avaliam algumas potencialidades do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) a partir de suas práticas educativas em sala de aula envolvendo alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Tal pesquisa está vinculada ao projeto que busca avaliar a viabilidade do uso de instrumentos de pesquisa, como, entrevista semiestruturada, roteiro de observação e questionário no contexto da pesquisa educacional inclusiva envolvendo casos de ensino variados, tais pesquisas são desenvolvidas por intermédio de objetivos e metodologias específicas e que serão desenvolvidas no contexto de um curso de Especialização em Educação Especial e Inclusiva da Universidade Federal do ABC. A coleta de dados será feita por meio de um questionário semiestruturado com professores que trabalham em turmas do ciclo interdisciplinar (4º ao 6º ano) do Ensino Fundamental público Municipal e Estadual de São Paulo. A análise dos dados será feita por meio da metodologia da análise do discurso, que em síntese, proposto por Michel Foucault, a teoria do discurso apresenta alguns conceitos importantes, tais como: conceitos de enunciado, prática discursiva, sujeito e heterogeneidade do discurso. Buscamos analisar o discurso de um grupo de professores para que a partir do referencial foucaultiano, possamos evidenciar uma relação entre o discurso e o poder.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Transtorno do Espectro Autista (TEA); Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA); Estratégias pedagógicas.

¹ ORCID: 0000-0001-9880-0193 – grazzysp@icloud.com - E-mail: grazieli.passos@unesp.br

Especialização em andamento em Neuropsicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Curso de Especialização em Educação Especial com Ênfase em Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil (2025); Especialização em Tecnologia na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica pela Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil (2021); Especialização em Gestão da Aprendizagem pela Universidade Braz Cubas, UBC, Brasil (2020); Especialização em Educação e Instrumentalização Musical. (Carga Horária: 360h). Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2020); Pós-Graduação "Lato-Sensu" - Tecnologias em EaD pela Universidade Cidade de São Paulo, UNICID, Brasil (2013); Graduação em FILOSOFIA pelo Centro Universitário ETEP, ETEP, Brasil (2023); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2016); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo, UNIBAN, Brasil (2009); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN (2009); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles (2016); Graduação em Filosofia pelo Centro Universitário ETEP (2023).

THE METHODOLOGICAL POTENTIALITIES OF USING THE UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) APPROACH IN THE INCLUSION PROCESS OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER (ASD) IN THE INTERDISCIPLINARY CYCLE

Abstract: In the 1990s, the emergence of a new proposal on how to improve inclusive education based on activities that use flexible methods and materials that encompasses knowledge and facilitating strategies for the development of effective inclusion is observed in the USA, here translated as Universal Design for Learning (DUA). In Brazil, the DUA guidelines also attracted attention as a structure to improve and enhance teaching. The objective of the study is to evaluate, through a questionnaire, how a specific group of teachers evaluates some potentialities of Universal Design for Learning (UDA) from their educational practices in the classroom involving students with Autism Spectrum Disorder (ASD). This research is linked to the project that seeks to evaluate the feasibility of using research instruments, such as semi-structured interviews, observation script and questionnaire in the context of inclusive educational research involving different teaching cases, such research is developed through objectives and methodologies specific and that will be developed in the context of a Specialization course in Special and Inclusive Education at the Federal University of ABC. Data collection will be done through a semi-structured questionnaire with teachers who work in classes of the interdisciplinary cycle (4th to 6th year) of Municipal and State public elementary schools in São Paulo. Data analysis will be carried out using the methodology of discourse analysis, which in summary, proposed by Michel Foucault, discourse theory presents some important concepts, such as: concepts of utterance, discursive practice, subject and heterogeneity of discourse. We seek to analyze the discourse of a group of teachers so that from the Foucaultian framework, we can evidence a relationship between discourse and power.

Keywords: Inclusive Education; Autism Spectrum Disorder (ASD); Universal Design for Learning (DUA); Pedagogical strategies.

POTENCIALIDADES METODOLÓGICAS DEL USO DEL DISEÑO UNIVERSAL PARA EL APRENDIZAJE (DUA) EN EL PROCESO DE INCLUSIÓN DE NIÑOS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA (TEA) EN EL CICLO INTERDISCIPLINARIO.

Resumen: En la década de 1990, se observa en EE. UU. el surgimiento de una nueva propuesta sobre cómo mejorar la educación inclusiva basada en actividades que utilizan métodos y materiales flexibles que abarca conocimientos y estrategias facilitadoras para el desarrollo de una inclusión efectiva, aquí traducida como Diseño Universal para Aprendizaje (DUA). En Brasil, las directrices DUA también llamaron la atención como una estructura para mejorar y mejorar la enseñanza. El objetivo del estudio es evaluar, a través de un cuestionario, cómo un grupo específico de docentes valora algunas potencialidades del Diseño Universal para el Aprendizaje (UDA) a partir de sus prácticas educativas en el aula con alumnos con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Esta

¹ ORCID: 0000-0001-9880-0193 – grazzysp@icloud.com - E-mail: grazieli.passos@unesp.br

Especialização em andamento em Neuropsicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Curso de Especialização em Educação Especial com Ênfase em Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil (2025); Especialização em Tecnologia na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica pela Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil (2021); Especialização em Gestão da Aprendizagem pela Universidade Braz Cubas, UBC, Brasil (2020); Especialização em Educação e Instrumentalização Musical. (Carga Horária: 360h). Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2020); Pós-Graduação "Lato-Sensu" - Tecnologias em EaD pela Universidade Cidade de São Paulo, UNICID, Brasil (2013); Graduação em FILOSOFIA pelo Centro Universitário ETEP, ETEP, Brasil (2023); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2016); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo, UNIBAN, Brasil (2009); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN (2009); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles (2016); Graduação em Filosofia pelo Centro Universitário ETEP (2023).

investigación se vincula con el proyecto que busca evaluar la viabilidad del uso de instrumentos de investigación, tales como la entrevista semiestructurada, el guión de observación y el cuestionario en el marco de una investigación educativa inclusiva que involucre diferentes casos didácticos, dicha investigación se desarrolla a través de objetivos y metodologías específicas. y que se desarrollará en el contexto de un curso de Especialización en Educación Especial e Inclusiva en la Universidad Federal del ABC. La recolección de datos se realizará a través de un cuestionario semiestructurado con profesores que actúan en clases del ciclo interdisciplinario (4º a 6º año) de escuelas primarias públicas municipales y estatales de São Paulo. El análisis de los datos se realizará utilizando la metodología de análisis del discurso, que en síntesis, propuesta por Michel Foucault, la teoría del discurso presenta algunos conceptos importantes, tales como: conceptos de enunciación, práctica discursiva, sujeto y heterogeneidad del discurso. Buscamos analizar el discurso de un grupo de docentes para que desde el marco foucaultiano podamos evidenciar una relación entre discurso y poder.

Palabras clave: Educación Inclusiva; Trastorno del Espectro Autista (TEA); Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA); Estrategias pedagógicas.

¹ ORCID: 0000-0001-9880-0193 – grazzysp@icloud.com - E-mail: grazieli.passos@unesp.br

Especialização em andamento em Neuropsicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Psicopedagogia pela Faculdade Iguazu, FI, Brasil (2025); Especialização em Curso de Especialização em Educação Especial com Ênfase em Transtorno do Espectro Autista (TEA) pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP, Brasil (2025); Especialização em Tecnologia na Educação, Ensino Híbrido e Inovação Pedagógica pela Universidade Federal do Ceará, UFC, Brasil (2021); Especialização em Gestão da Aprendizagem pela Universidade Braz Cubas, UBC, Brasil (2020); Especialização em Educação e Instrumentalização Musical. (Carga Horária: 360h). Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2020); Pós-Graduação "Lato-Sensu" - Tecnologias em EaD pela Universidade Cidade de São Paulo, UNICID, Brasil (2013); Graduação em FILOSOFIA pelo Centro Universitário ETEP, ETEP, Brasil (2023); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles, FICS, Brasil (2016); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo, UNIBAN, Brasil (2009); Graduação em Geografia pela Universidade Bandeirante de São Paulo – UNIBAN (2009); Graduação em Pedagogia pelas Faculdades Integradas Campos Salles (2016); Graduação em Filosofia pelo Centro Universitário ETEP (2023).

AS POTENCIALIDADES METODOLÓGICAS NO USO DA ABORDAGEM DUA NO PROCESSO DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM TEA NO CICLO INTERDISCIPLINAR

INTRODUÇÃO

O trabalho com a inclusão escolar de crianças com necessidades educacionais especiais (NEE) suplanta metodologias e modelos previamente estabelecidos, pois é necessário elaboração, seleção e utilização de determinada abordagem ou estratégia de ensino, e esse processo é resultante das percepções sobre a aprendizagem e acerca dos educandos.

O professor deve enfrentar o desafio de entender que seus alunos aprendem de diferentes maneiras; por isso é necessário que os professores prezem pela formação continuada, não se apegando apenas ao conhecimento de épocas passadas, mas devem ser atualizados em novas metodologias e estratégias que mudem sua forma tradicional de ensinar. Para isso, é necessário estar atento para verificar quais são as necessidades de cada educando para que cumpram suas atividades sem distrações (Morin et. al., 2020).

Conforme aponta Matheus (2022), nos países desenvolvidos, a inclusão e a atenção à diversidade dos alunos é universal, fornecendo recursos e materiais às Instituições de Ensino para que o processo de aprendizagem seja cumprido; no entanto, esse processo varia entre os países, alguns estão em um nível melhor do que outros em atenção às necessidades de seus alunos e, portanto, têm diferentes formas de garantir aos alunos com algum tipo de deficiência, mas da mesma forma todos fazem tudo o que é possível para que haja uma verdadeira inclusão nas salas de aula.

Na maioria dos países há desigualdade na aprendizagem dos alunos, isso faz com que os objetivos propostos não sejam alcançados, o acima tem sido evidenciado nos resultados que não foram satisfatórios; a atenção à diversidade tem afetado principalmente crianças de povos indígenas, mulheres, crianças de baixos recursos econômicos, afrodescendentes, pessoas que vêm de outros países, entre outros, que foram excluídas da igualdade de realização em sua aprendizagem. Pior ainda em alunos que têm deficiências onde o problema é mais confuso (Cunha, 2014).

Os professores pensam que atendem à diversidade dos alunos através do tratamento igualitário que lhes dão em sala de aula, mas ao planejar, ao realizar as atividades com as crianças, deixam-nas de lado fazendo outras atividades para eles, excluindo-os do trabalho que fazem o resto. Na sala de aula há uma diversidade de aprendizado, alguns aprendem mais rápido e outros mais lentos, devido à estrutura diversificada do cérebro que todas as pessoas têm e que diferem na quantidade de espaço que ocupam, onde conexões são feitas quando aprendemos; por isso os alunos acessam a aprendizagem de diferentes formas e se expressam de diferentes

maneiras (Zaqueu, 2022).

As escolas e centros de ensino devem atender a todo o contexto diversificado dos alunos e incluí-los na aprendizagem, favorecendo o conhecimento, respeitando o desenvolvimento cognitivo, sem negligenciar alunos que têm algum tipo de dificuldade e que os impeça de serem participantes desses processos, criando assim a verdadeira aprendizagem. Nesse sentido, se estabelece que todos os estabelecimentos de ensino devem dar acesso às pessoas com deficiência, tornando-se centros e instituições de inclusão, onde os professores tratam os educandos de maneira igualitária, eliminando barreiras que impedem sua aprendizagem e participação. A inclusão dos alunos não deve ser apenas inseri-los na sala de aula, onde na maioria das vezes são utilizados textos ou folhas que muitas vezes são inacessíveis para crianças que têm problemas físicos, visuais e cognitivos (Diório, 2020).

É importante proporcionar aos alunos uma educação inclusiva que ajude a participação na aprendizagem deixando de lado; cultura, políticas educacionais e práticas devem ser remontadas nos centros de aprendizagem dos quais participam, para seu progresso tanto nas escolas quanto na comunidade educacional para melhorar a qualidade da educação. Por meio da inclusão, barreiras que impedem a aprendizagem podem ser minimizadas, através da seleção de recursos que atendem a cada necessidade do aluno (Funari, 2016).

As crianças precisam de qualidade de experiências não só no nível familiar, mas dentro do quadro educacional onde os professores devem proporcionar-lhes eficiência no cuidado e aquisição de conhecimento, buscando alternativas e estratégias para melhorar esses processos; dar conta da diversidade presente em cada sala de aula é uma tarefa difícil, mas ao mesmo tempo gratificante e agradável, já que estar em contato com elas é um constante desafio na elaboração, seleção e utilização de determinada abordagem ou estratégia de ensino, e esse processo é resultante das percepções sobre a aprendizagem e acerca dos educandos.

Por isso, é necessário estabelecer alternativas pedagógicas de acordo com diferentes fatores são esses fatores culturais, socioeconômicos e contextuais dos alunos; incorporando ferramentas de trabalho que sejam a inclusão didática, metodológica e inovadora, que permita considerar ritmos e necessidades de aprendizagem. Proporcionar educação inclusiva que revoluciona sistemas e garanta equidade entre todos os membros com direitos e oportunidades iguais (Morin et. al., 2020).

Para abordar a diversidade dos alunos e melhorar sua participação nos processos educativos, foi implementada uma abordagem em conjunto com diversas agências que desenvolveram um modelo chamado Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) que serve como um meio de eliminar as barreiras de aprendizagem dos alunos; através do acesso ao currículo mudam os recursos, metodologias, adaptando-se a uma avaliação flexível baseada em

princípios que visam melhorar diferentes processos em sala de aula também aos alunos com TEA.

Ser claro sobre quais são as estratégias de ensino é extremamente importante para poder usá-la dentro da prática docente, para o Costa (2018), são recursos que o professor utiliza para cativar a atenção de seus alunos sendo incluídos antes, durante e depois da aula; a primeira coisa que deve ser levada em conta ao ensinar é relacionar as novas informações que o professor apresenta com o que sabia sobre o assunto; então deve ser levado em conta quando o ensino é relacionar as novas informações que o professor apresenta com o que sabia sobre o assunto; assim deve ser considerado ao ensinar, apresentar as informações através de ilustrações visuais que estejam relacionadas ao conteúdo para motivar a criança e, é necessário saber o que aprendeu através de perguntas ou um resumo.

A finalidade deste Estudo é produzir dados detalhados de um fenômeno que está sendo investigado, no caso o uso do DUA como ferramenta de inclusão para crianças com TEA, e a pesquisa qualitativa empregada "tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social" (NEVES 1996 p.2) a fim de obter o aprofundamento da compreensão das dificuldades enfrentadas pelo grupo de professores participantes.

REFERENCIAL TEÓRICO

Da mesma forma, o DUA se refere as estratégias de aprendizagem são um acúmulo de recursos para que sejam utilizadas pelos alunos para organizar o conhecimento de forma melhor e resolver diversos problemas, além de serem capazes de direcionar sua própria aprendizagem. Nesse sentido, a presente pesquisa analisou através de entrevista quais são as estratégias pedagógicas para crianças portadoras de TEA no ciclo interdisciplinar baseadas no DUA, a fim de compreender a intervenção de professores nos processos de ensino-aprendizagem em turmas do 4º ao 6º ano do Ensino Fundamental público Municipal e Estadual de São Paulo.

1. Transtorno do Espectro do Autismo (TEA): Definições

Para iniciar, o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno de neurodesenvolvimento caracterizado por déficits na comunicação social, sendo acompanhados por comportamentos repetitivos em excesso, interesses restritos e estereotipados e insistência nas mesmas coisas (DSM 5) (APA, 2014). Assim, Bossa conceitua:

O Transtorno do Espectro do Autismo, também conhecido como TEA, é extremamente complexo e tem uma ampla gama de sintomas. O TEA é categorizado no Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, como uma desordem de

desenvolvimento generalizada. Um indivíduo diagnosticado com autismo pode se comunicar verbalmente ou não verbalmente, eles podem seguir rotinas restritas e repetitivas, bem como exibem maneirismos motores restritos (BOSA, 2006, p. 13).

O termo autismo foi utilizado pelo médico suíço Eugen Bleuler em 1911 para designar o comportamento de algumas pessoas diagnosticadas com esquizofrenia. Este afirmava que os mesmos indivíduos sofriam com a falta de realidade, ficando em seu mundo, ignorando fatos que poderia surgir a sua volta. Já por volta de 1940, o médico Leo Kanner na obra “Distúrbios autísticos do contato afetivo”. Este autor, fez um trabalho com onze crianças descrevendo comportamentos, “um isolamento extremo desde o início da vida e um desejo obsessivo pela preservação da mesmice, denominando-as autistas” (KANNER, 1943).

Em 1943, Kanner reconheceu oficialmente o diagnóstico do espectro do autismo como uma desordem clínica. Neste tempo, o autismo era extremamente raro com aproximadamente 2-4 de cada 10.000 crianças que estão sendo diagnosticadas. Antes desse reconhecimento, as crianças eram frequentemente classificadas como emocionalmente perturbadas ou mentalmente (CUNHA, 2016).

Vale mencionar que jovens e adolescentes diagnosticadas com TEA estão muito interessadas em amizades, mas não têm as habilidades sociais para desenvolver essas relações e são incapazes de se relacionar com os pares. A população frequentemente exhibe comportamentos relacionados sensoriais atípicos, como balanço excessivo, fiação e rodopiar, a fim de autoestimular. Outro aspecto do diagnóstico do autismo pode ser a sensibilidade sonora. Já os jovens que são diagnosticadas com TEA podem ser observadas cobrindo seus ouvidos ou vestindo um fone de ouvido para afogar os sons indesejados (MACÊDO, 2010).

Macêdo (2010) ainda reitera, apontando o seguinte:

Os sintomas comportamentais também são reconhecidos e diagnosticadas com autismo, incluindo hiperatividade, curto período de atenção, impulsividade, agressividade, comportamentos autoprejudiciais e birras de temperamento (MACÊDO, 2010, p. 72).

Para Serra (2010), o espectro do autismo varia de baixo para alto com alguns sintomas sendo mais extremos do que outros e por causa da ampla gama de manifestações, esta desordem varia muito. O TEA é tipicamente diagnosticado em crianças aos três anos de idade, onde as dificuldades são reconhecidas nas áreas de interação social, linguagem para comunicação e/ou padrões restritos, repetitivos e estereotipados de comportamento. Já para Vilar (2019), o TEA é um dos três principais diagnósticos mais caros em educação especial. Geralmente, os alunos diagnosticados com TEA são elegíveis para receber serviços de educação especial apenas se o comprometimento da criança ou comportamentos estão interferindo com seus acadêmicos.

Como Bosa (2006) aponta, os sintomas do autismo geralmente estão presentes aos 18- 24

meses de idade e permanecem estáveis durante a pré-escola e a fase escolar; mesmo assim, é comum que ocorram atrasos no diagnóstico. Em geral, o intervalo médio de quando os pais começam a se preocupar até que eles peçam ajuda pode exceder um ano. Na tabela 1, exemplifica a forma de como o autismo pode ser diagnosticado.

Tabela 1. Manifestações clínicas do autismo.

Interação social alterada	<p>Bebês: contato visual, expressões e gestos limitados, o que às vezes resulta em uma espécie de surdez seletiva, pois geralmente não reagem quando seu nome é chamado;</p> <p>Crianças pequenas: falta de interesse em ser ajudado, incapacidade de iniciar ou participar de brincadeiras com outras crianças ou adultos, brincar sozinho, responder inadequadamente em relacionamentos sociais formais.</p>
Comunicação verbal e não verbal prejudicada	<p>Não utilizam a linguagem verbal e/ou corporal como comunicação funcional, inclusive mostram silêncio nos casos mais graves. Algumas crianças iniciam o desenvolvimento da linguagem no primeiro ano de vida, mas podem regredir a partir do segundo ano e perdê-lo. Outros, por outro lado, sofrem atrasos generalizados em todos os aspectos da linguagem e da comunicação (não compensam com gestos ou mímicas).</p> <p>Quando a linguagem está presente, há um prejuízo significativo na capacidade de iniciar ou manter uma conversa: ecolalia, confusão de pronomes pessoais (referem-se a si mesmos na segunda ou terceira pessoa), repetição verbal de frases ou em torno de um determinado tópico, e anormalidades da prosódia. Eles usam linguagem estereotipada e repetitiva.</p>
Restrição de interesses e comportamentos estereotipados e repetitivos	<p>Preocupações envolventes com um ou mais padrões de interesse estereotipados e restritivos que são anormais em intensidade ou conteúdo. É comum a insistência exagerada na mesma atividade, em rotinas ou rituais específicos. Eles têm pouca tolerância para mudanças nessas rotinas. Eles tendem a adquirir maneirismos motores estereotipados e repetitivos, como sacudir ou girar as mãos ou dedos, ou movimentos complexos de todo o corpo.</p>
Resposta incomum a estímulos	<p>Percepção seletiva de certos sons que se traduz em não responder a vozes humanas ou ao próprio nome e, em vez disso, são extremamente sensíveis a determinados sons, até considerados suaves para a maioria. O mesmo acontece com certos estímulos visuais, táteis, olfativos ou gustativos. Isso às vezes se traduz em transtornos alimentares devido à preferência ou rejeição de certos sabores ou texturas, ou rejeição de certas roupas por causa da cor e do toque. Às vezes, eles têm</p>

disfunção de sensação de dor severa que pode mascarar problemas médicos, como fraturas.

Distúrbios de comportamento

Às vezes, eles mostram dificuldade em focar sua atenção em determinados tópicos ou atividades que não escolheram por eles mesmos.

Algumas crianças são frequentemente consideradas hiperativas ou apresentam problemas de déficit de atenção, chegando até a atingir níveis significativos de ansiedade. Outros respondem a mudanças ou frustrações com agressão ou automutilação.

Habilidades especiais

Algumas crianças podem mostrar habilidades especiais em especial sensorial, memória, cálculo e outras áreas, o que pode torná-las excelentes em assuntos como música, arte ou matemática.

Fonte: Bosa (2006); Cunha (2014); Macêdo (2010); Vilar (2019).

Portanto, as habilidades de desenvolvimento de um indivíduo com TEA poderia progredir normalmente nos primeiros anos de vida, mas depois deteriorar-se ou progredir não mais. Foi analisado que até 30% dos indivíduos com TEA regrediu em suas habilidades de desenvolvimento ou perderam completamente essas habilidades antes da idade de dois e até 11% dos indivíduos em fase escolar que são diagnosticadas com TEA, antes da idade de dois anos, tinham habilidades de desenvolvimento que não progrediu. Se uma criança não apresenta contato visual ou não está atendendo a marcos de desenvolvimento, isso pode indicar um diagnóstico de autismo e os pais devem procurar profissionais para realizar avaliações apropriadas (CUNHA, 2016).

Diante do comportamento analisado, este observou três categorias: a) dificuldade em estabelecer relações sociais; b) déficits na aquisição da linguagem; c) dificuldades motoras. Kanner, demonstrou em seus estudos sobre o autismo uma grande flexibilidade em relação a causa do distúrbio, admitindo como causa física, depois como causa psicológica e subsequente retorna à causa física, relatando que suas conclusões eram resultadas de teorias, podendo ser modificada (MOREIRA, 2015).

Outro médico que se destacou foi Hans Asperger, pediatra austríaco que observou crianças com um quadro similares as que foram relatadas por Kanner, entretanto, elas apresentavam algumas peculiaridades, como uma funcionalidade cognitiva maior, uma capacidade de comunicação melhor. Em sua pesquisa observou que essas crianças tinham “originalidade no pensamento e nas atitudes” e conseqüentemente tinham um prognóstico melhor

ao tratamento, provavelmente os indivíduos descritos por ele tinham um melhor rendimento ao daqueles analisados por Kanner (ZAQUEU, 2022).

De acordo com muitos profissionais que atuam na área com autismo, Kanner e Asperger tratavam com pacientes de diferentes de tipos. “O nome de Kanner é associado ao autista clássico (grave), enquanto o de Asperger é relacionado ao autismo moderado, condição em que o indivíduo é dotado de grande inteligência e capacidade mental”. A Síndrome de Asperger salientaria “[...] não somente uma forma moderada do autismo, mas um tipo distinto de autista altamente funcional[...] (CUNHA, 2014, p. 24)”.

Ressalta-se que o conceito de autismo passou por mudanças ao longo dos anos, à medida que surgiram pesquisas científicas, baseado na última edição do DSM 5 (Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais), DSM-5 publicado em maio de 2014, adota a nomenclatura de Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), não tendo mais as subcategorias como Transtorno de Asperger, Transtorno Autista, e Transtornos Invasivos do Desenvolvimento sem outra especificação; todos são nomeados como Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) (SCHWARTZMAN et al., 2016).

De acordo com o DSM-V, é possível observar a discordância no desenvolvimento de adolescentes autistas, que vai desde as formas mais leves até as mais severas, ou seja, para critérios específicos, o DSM-V, considera atualmente níveis de gravidade do TEA. Este manual, para diagnóstico de TEA leva em consideração os seguintes critérios: déficits constantes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos; padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Já a sintomatologia acarreta déficits clínico expressivo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas fundamentais na vida do sujeito no presente (ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2005).

2. Inclusão e habilidades sociais do autismo no contexto escolar

A escola atual tem a obrigação de inclusão escolar, de receber todas as disciplinas que demandam matrícula, sem fazer qualquer discriminação por raça, sexo, condição econômica, status social ou deficiência. Atualmente, não é incomum encontrar escolares com autismo. Já a produção de atendimento escolar personalizado para casos de autismo em jovens de acordo com suas necessidades não é garantida, dentro das instituições de ensino episódios de comportamento atípico, agressividade, hiperatividade não são raros, o que resulta no atendimento do quadro de professores e funcionários institucionais complicado e deficiente. (FUMEGALLI, 2012).

Nesse processo, a cultura de inclusão deve liquidar os paradigmas do pensamento obsoleto, permitindo que novas posições anteriormente desarmadas para o autismo e psicose

sejam construídas, com a integração de seus próprios elementos. Se os atos educativos são ajustados às necessidades dos alunos com autismo e outras condições em salas de aula regulares de acordo com sua singularidade, enterrando os manuais operacionais, respeitando seu mundo privado, mas ao mesmo tempo acompanhado na suposição como sujeitos de direitos, o panorama transcende do sombrio ao panorama do resgate (FUMEGALLI, 2012).

Ao analisar a questão da inclusão escolar em educandos com transtorno do espectro autista por uma perspectiva psicanalítica, a partir dos artigos nacionais do regulamento educacional intercultural, das obras clássicas e contemporâneas das figuras da psicanálise, considera-se que a produção de ações para adolescentes com TEA por aqueles que intervêm no dispositivo escolar coloca os alunos como dados estatísticos e como realizações ideais; afasta-se do mundo da enunciação para entrar no mundo da linguagem institucional, dado dessa forma que é possível gerar inclusão, porém tudo o que está enquadrado no institucional é reduzido a mal-entendidos e nenhum efeito de integração é provocado, ou seja, de atenção singular, apagando as diferenças (CUNHA, 2016).

Sobre o termo inclusão, é possível ligar justamente essa falha a uma de suas causas substanciais: a estrutura do aparato psíquico cujos fins só podem ser conflitantes", portanto, para educar e educar para a deficiência não há receitas, nem manuais, nem pedagogia, nem perfeita, nem absoluta; o que intervém é um outro com seu conhecimento que é acompanhado por seu envelope subjetivo com suas instâncias singulares que dão um relato de sua organização manifestado através de seus pontos de vista, suas restrições, suas eloquências, seus delírios, percebendo o quão problemático é ter um aparelho psíquico mascarado por conflitos (SERRA, 2010).

Além do diagnóstico, o que deve ser destacado é que são indivíduos com a possibilidade de redescobrir sua subjetividade a partir da proposta psicanalítica de sustentá-las em sua singularidade de entender o autismo como uma clínica diferente das psicoses.

Nesse contexto, Cunha (2016) se referiu ao autismo como um transtorno do pensamento sofrido por certos pacientes esquizofrênicos e que se destacou pela referência contínua que essas pessoas faziam de si mesmas e de tudo o que acontecia ao seu redor. Outra contribuição interessante foi o de Morin et. al. (2020), onde conceituou o autismo como uma síndrome comportamental cujas características essenciais envolvem alterações no desenvolvimento, respostas a estímulos sensoriais, linguagem, fala, habilidades cognitivas e capacidade de se relacionar com pessoas, eventos e objetos, permitindo que tenham um conhecimento mais amplo poder apoiar e orientar na inclusão educacional de estudantes com necessidades especiais (TEA).

De acordo com Zaqueu (2022), é possível indicar que o processo de ensino-aprendizagem é um sistema de comunicação intencional que provoca a aprendizagem, esse

processo deve ser consciente, organizado, dialético, através do qual as pessoas se apropriam do conhecimento.

No processo educacional, pode-se evidenciar que o professor da unidade educacional pode citar dentro das potencialidades o tratamento especial, o planejamento com necessidades educacionais especiais, a formação dos professores de forma constante, a integração com os pais, bem como trabalho multidisciplinar, dispõe de material didático e equipamentos tecnológicos, encontrando também dificuldades de tratamento, sendo a falta de integração com os demais colegas para a elaboração do trabalho em grupo designado, falta de colaboração do jovem com os professores (ZAQUEU, 2022).

Ao implementar esses instrumentos e estratégias, eles têm ajudado o professor a facilitar o processo ensino-aprendizagem, proporcionando a oportunidade de ter uma participação ativa em sala de aula. Consequentemente, os professores consideram o TEA um fator importante no desenvolvimento escolar do adolescente, uma vez que o transtorno é especificamente baseado no problema da leitura e escrita, habilidades básicas no desenvolvimento pessoal, social e emocional de cada indivíduo.

Em função da presente investigação, é imprescindível que todo aluno com autismo receba um tratamento individualizado, visto que as características de cada um são diferentes, mas é fundamental que seja tratado em tempo hábil com o auxílio de um especialista e da professora da sala de recursos multifuncionais. Já em relação ao atendimento escolar ou de sala de aula, é importante ter noção do transtorno e entender que o estudante exigirá maior interesse do professor, deixando claro para ele que não são estudantes preguiçosas ou desinteressadas, mas que sofrem com um transtorno.

Assim, o conhecimento das especificidades — no que se refere ao modo como as pessoas com TEA aprendem — é fundamental para que os docentes venham a planejar, tenham práticas pedagógicas que possibilitem o acesso desses educandos ao currículo escolar. Neste sentido, uma abordagem especialmente relevante é o Desenho Universal para Aprendizagem.

3. Aplicações da DUA no contexto internacional e nacional

Para iniciar, Zerbato (2018), assim como um grupo de professores, utilizaram três princípios do Universal Design for Learning (UDL) em um curso ministrado na Universidade de Harvard, onde sites ou Blogs criados para transmitir textos, vídeos e gravações foram desenvolvidos para acesso a qualquer momento; os alunos poderiam compartilhar sua aprendizagem e interagir com seu grupo online, publicar trabalhos feitos com a criatividade de cada um deles, por isso os autores valorizam positivamente a implementação do DUA em sala de

aula.

No Brasil, Borges (2021) relata que o DUA poderia reduzir as necessidades de adaptação de alunos especiais ou aqueles com déficit de atenção, por isso é necessário formar professores em metodologias que abordem a diversidade. Por isso, o autor sugere às universidades novas estratégias para enfrentar esse problema, projetando currículos inclusivos.

Por outro lado, Diório (2020) analisou estratégias motivacionais utilizadas por alunos de pedagogia no Brasil que se autoavaliaram no momento do ensino, de acordo com as ferramentas de análise foram dadas aos alunos para que pudessem desenhar várias estratégias motivacionais da abordagem DUA; a partir da neurociência que permite mudanças curriculares e flexíveis para o trabalho em sala de aula, através do fator motivacional que permite atender à diversidade concluindo que é possível mudar processos educativos por meio de interações positivas.

Em continuação do exposto, o Funari (2016) em seu projeto sobre estratégias didáticas para a incorporação do DUA, descreve que obteve resultados de desmotivação dos alunos em frente aos conteúdos e metodologias utilizados pelos professores de inglês que não utilizavam recursos tecnológicos e didáticos; depois disso, o corpo docente se reuniu para propor diferentes estratégias que ofereçam diversas atividades, materiais e formas de avaliação.

Por sua vez, Costa (2018), no Brasil, realizou um curso de capacitação ministrado a 44 egressos da Universidade de São Paulo para serem instrutores e capacitarem 2.672 professores que não pertenciam à área de ciência da computação e que, portanto, não tinham bases suficientes para criar seus próprios recursos digitais, o projeto visava utilizar Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) para melhorar as estratégias de educação. A partir da aprendizagem baseada em problemas, onde incorporou o DUA para fortalecer as aulas, os professores, além de obter conhecimento em TIC, poderiam criar ambientes inclusivos com boas bases, estratégias e metodologias.

Dos estudos apresentados, tanto nacionais quanto internacionais, os princípios do DUA têm sido utilizados em diferentes níveis educacionais, expressando sua concordância com a proposta, pois melhoraria os processos educativos atendendo a particularidades e diferenciando a diversidade, por meio da seleção de recursos que chamam a atenção e com o uso das TIC para sua construção. É preciso transformar a educação por meio de práticas e estratégias inclusivas em todas as escolas, embora às vezes difíceis e cheias de desafios, devido às diversas realidades e individualidades de cada aluno (Pereira, 2020).

Os professores precisam estar predispostos a mudar para que a educação de um país mude, pois, caso contrário continuarão com as mesmas metodologias de sempre e resultado para o aluno monótono e com informações que ele não assimilará. Para Funari (2016), é necessário trabalhar com todos igualmente e não deixar nenhum aluno excluído por ter uma deficiência,

realizando todas as mesmas atividades de tal forma que sejam ricos em conhecimento.

4. Influência do DUA sobre o que fazer educacional

Nos anos 1990, os professores sentiram que o material utilizado pelas escolas como livros era semelhante a uma escada, ou seja, eles só serviam para algumas pessoas, na educação usando esse tipo de material não proporciona oportunidades de aprendizagem aos alunos com deficiência porque geram barreiras nesse processo; desta forma, a CAST desenvolve livros tecnológicos com diferentes opções a serem utilizadas por alunos com deficiência física ou auditiva controlada pela fala. Depois de várias obras, o CAST se reuniu com um arquiteto chamado Ron Mace, onde eles se envolveram em uma conversa sobre como ele construiu usando o Universal Design que tinha vários benefícios para o acesso das pessoas, começando a aplicá-lo na Educação e criando o Design Universal para a Aprendizagem (DUA) (Mello, 2015).

Quem promoveu essa proposta foi o Dr. David Rose, da Universidade de Harvard, descrevendo que o DUA é voltado para a diversidade dos alunos, buscando eliminar as barreiras que impedem a aprendizagem. No início, focava apenas em alunos com deficiência, mas depois era endereçado a todos que compõem a sala de aula. O DUA não se concentra apenas nos alunos que estão sendo incluídos em sala de aula, mas também tendo as mesmas oportunidades na aprendizagem, esse modelo ajuda os professores a construir currículos flexíveis tanto nos objetivos da classe quanto nos materiais, recursos e forma de avaliação de acordo com suas necessidades (Matheus, 2022).

Em consideração, Borges (2021) destaca que o DUA se baseia em contribuições de neurociências para verificar como os alunos aprendem e a contribuição de novas tecnologias como recursos a serem utilizados nas aulas, além do construtivismo e do conceito de andaimes de Vygotsky; a teoria das múltiplas inteligências que descreve que existem tipos de inteligência relacionadas entre si, alguns predominam quando o caso o justifica, eles sempre estarão em constante mudança enquanto as pessoas continuarem a adquirir informações.

O DUA descreve que há alunos que não chegam ao aprendizado planejado por seus professores porque aprendem de acordo com seus próprios ritmos, possibilidades e limitações, onde é necessário criar espaços que promovam a motivação, com recursos inovadores através do uso de TIC onde o aluno escolhe o recurso que mais gosta de acordo com suas habilidades. Muitos professores acreditam que os alunos aprendem com as mesmas metodologias e não percebem que cada um deles tem estilos diferentes de receber informações, pois alguns aprendem assistindo vídeos, ouvindo músicas, jogando jogos e atividades manuais (Costa, 2018).

Pereira (2020), em seu currículo de educação inicial reconhece que nem todas as crianças

aprendem da mesma forma, ou no mesmo ritmo, por isso o professor deve pagar juros às necessidades de cada criança em seu grupo através de experiências de aprendizagem que lhes causam motivação.

Portanto, Mello (2015) aponta que existem três princípios do CAST sobre os quais o DUA se baseia e eles são os seguintes:

- Rede de reconhecimento, forneça múltiplas formas de representação. É o que aprender, a forma como os alunos percebem novas informações, você não pode apresentar uma única classe de conteúdo, mas variou com opções para que as crianças possam ver, ouvir ou usar o toque;
- Rede estratégica, fornecer múltiplas formas de ação e expressão. É como, os alunos demonstrarão que adquiriram conhecimento através de diferentes tarefas onde podem expressar o que sabem;
- Rede afetiva, fornecer múltiplas formas de envolvimento. É o porquê, todo o aspecto emocional influencia seu aprendizado e isso requer que eles tenham uma boa motivação, procurando formas diferentes para que eles mudem sua disposição ao receber novas informações.

O DUA leva em conta os seguintes componentes a serem elaborados a partir do currículo, que são estabelecer os objetivos de onde quero ir com os alunos, quais competências serão desenvolvidas, os métodos que vou usar, as estratégias didáticas e pedagógicas; os materiais a serem utilizados, que são os recursos para o ensino; finalmente, a avaliação, onde os meios pelos quais vou avaliar são selecionados.

5. O papel das TICs no DUA e na Educação

Desde o início do modelo DUA, as tecnologias têm muito a ver com o seu desenvolvimento, por causa do material que poderia ser obtido para diferentes alunos que tinham necessidades que não eram as mesmas de seus pares, obtendo resultados positivos graças ao uso da tecnologia, substituindo recursos de épocas passadas que em sua maior quantidade foram impressos sendo muitos desses materiais rígidos, sem flexibilidade para que eles não foram capturados por todos os alunos.

Para Funari (2016), existem vantagens para o uso da tecnologia digital graças às seguintes características:

- Versatilidade. O computador através de um software pode adquirir a função de um livro, reproduzir vídeos, áudios, planilhas, jogos etc., permitindo combinar diferentes ferramentas para aulas;

- Flexibilidade. Nas mídias digitais, graças ao fato de serem flexíveis, diferentes softwares podem ser desenvolvidos de acordo com as necessidades dos alunos;
- Habilidade para marcá-los. Permite transformar o conteúdo e as informações de acordo com o que é exigido usando de várias maneiras;
- Capacidade de atingi-los. As informações podem ser relacionadas a outras informações e atualizadas mais rapidamente.

Deve-se notar que nos últimos anos se tem visto que as tecnologias têm diminuído em sua implementação dentro das metodologias utilizadas, razão pela qual alguns não podem manipulá-las gerando resistência. Através do DUA os alunos podem se tornar estudantes especialistas que utilizam o conhecimento adquirido relacionando-os a novas informações, a fim de se reestruturar em algo novo, sendo claro sobre quais são os objetivos a serem alcançados, reconhecendo seus erros e seus pontos fortes; para eles devem ser determinados alunos que não temem o fracasso e que buscam aprender coisas novas para cumprir o que propõem (Diório, 2020).

Esse modelo propõe uma mudança na formação do estudante para garantir uma aprendizagem significativa que dure desde os primeiros anos e ao longo de suas vidas, convidando os professores a inovar, atualizar-se e ver a melhor estratégia que beneficie a todos. O uso de estratégias baseadas no Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) permitirá a participação nos processos de ensino e aprendizagem de todos os alunos, permitindo que eles respeitem sua individualidade e sua forma de aprendizagem (Matheus, 2022).

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Diante das intempéries da prática pedagógica inclusiva, um fator que permanece em evidência, na diversidade presente na sala de aula, é a importância da bagagem e vivência social e afetiva de todos os alunos no ambiente escolar. O acesso de educandos com deficiências está respaldado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) o que não garante que estes tenham as mesmas condições de desenvolvimento das habilidades cognitivas, das competências socioemocionais e interações sociais nos espaços escolares. Outrossim, efetivar a Educação Inclusiva nos estabelecimentos de ensino regular demandam alterações estruturais arquitetônicas e pedagógicas, muitas vezes, ainda não concretizadas.

A partir destas considerações, visa-se responder a seguinte pergunta: Quais habilidades, conhecimentos e procedimentos o professor deve buscar para conseguir fazer uma inclusão efetiva e eficiente na aprendizagem de leitura e escrita dos alunos com TEA?

Nesse contexto, a proposta deste trabalho apresenta conceitos, definições e ferramentas necessárias às decisões de manutenção e/ou alteração das práticas docentes, baseando-se em

princípios do DUA, voltados às estratégias ligadas diretamente ao planejamento curricular, preparação e apoio aos professores com soluções baseadas nas diretrizes do DUA.

MÉTODO

O presente estudo foi desenvolvido a partir de análise bibliográfica – os conceitos revisados foram: o planejamento escolar, as práticas efetivas para a sala de aula inclusiva, as orientações para atendimento de estudantes com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) e análise do comportamento voltados a Educação, associados ao uso das TICs, das Diretrizes do DUA e seu uso como estratégia de inclusão escolar aplicado à promoção da Educação de Qualidade (ODS4) que contemple a diversidade presente no espaço de aprendizagem.

As entrevistadas foram selecionadas respeitando o critério de atuação nas referidas séries do ciclo interdisciplinar, respeitando as delimitações geográficas. Foram feitas entrevistas nas cidades de São Paulo com professores da rede Municipal de Ensino e Guarulhos aos professores da rede Estadual de Educação. As perguntas elaboradas pela pesquisadora nortearam o levantamento de informações, e houve uma preocupação em testar novas possibilidades a partir da perspectiva dos participantes da situação pesquisada, buscou-se o entendimento dos fenômenos para assim situar as interpretações ao fenômeno estudado.

A análise dos dados feita por meio da metodologia da análise do discurso, que em síntese, proposto por Michel Foucault, a teoria do discurso apresenta alguns conceitos importantes, tais como: conceitos de enunciado, prática discursiva, sujeito e heterogeneidade do discurso. Buscamos analisar o discurso de um grupo de professores para que a partir do referencial foucaultiano, pudessemos evidenciar uma relação entre o discurso e o poder.

Foucault sobre o discurso destaca:

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias práticas discursivas. [...] não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (Foucault, 1986, p.56 apud Fischer, 2001, p.199)

Para o Foucault tudo é prática, e, portanto, tudo está imerso em relação de poder e saber, nesse sentido, para ele, as constituintes de práticas sociais são: enunciados e visibilidades, textos e instituições, falar e ver.

A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário semiestruturado com professoras que trabalham em turmas do ciclo interdisciplinar (4º ao 6º ano) do Ensino Fundamental público Municipal e Estadual de São Paulo. Trata-se de um questionário com questões abertas e fechadas com 24 questões via *Google Forms*, com o objetivo de avaliar como tais docentes avaliam algumas potencialidades do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) a partir de suas práticas educativas em sala de aula envolvendo alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA).

A análise dos dados foi feita por meio da metodologia da análise do discurso, que em síntese, proposto por Michel Foucault, a teoria do discurso apresenta alguns conceitos importantes, tais como: conceitos de enunciado, prática discursiva, sujeito e heterogeneidade do discurso. Buscamos analisar o discurso de um grupo de professores para que a partir do referencial foucaultiano, pudéssemos evidenciar uma relação entre o discurso e o poder.

Foucault sobre o discurso destaca:

[...] gostaria de mostrar que o discurso não é uma estreita superfície de contato, ou de confronto, entre uma realidade e uma língua, o intrincamento entre um léxico e uma experiência; gostaria de mostrar, por meio de exemplos precisos, que, analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras, próprias práticas discursivas. [...] não mais tratar os discursos como conjunto de signos (elementos significantes que remetem a conteúdos ou a representações), mas como práticas que formam sistematicamente os objetos de que falam. Certamente os discursos são feitos de signos; mas o que fazem é mais que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua e ao ato da fala. É esse “mais” que é preciso fazer aparecer e que é preciso descrever. (Foucault, 1986, p.56 apud Fischer, 2001, p.199)

Para o Foucault tudo é prática, e, portanto, tudo está imerso em relação de poder e saber, nesse sentido, para ele, as constituintes de práticas sociais são: enunciados e visibilidades, textos e instituições, falar e ver.

Assim o grupo de professoras foi escolhido por acreditar que é um recorte espacial da realidade das escolas da rede pública de São Paulo, ou seja, acredita-se que os resultados encontrados a partir da pesquisa realizada em escolas Municipais e Estaduais de rede pública, servem de referencial para todas as instituições de ensino, uma vez que todas as escolas atendem aos requisitos propostos pelas respectivas secretarias de educação.

O questionário respondido contou com as seguintes perguntas:

Práticas em sala de aula

I - Pensando no trabalho efetivo em sala de aula (práticas pedagógicas) com o Ciclo Interdisciplinar (4º ao 6º ano) e mais especificamente a metodologia destinada aos alunos com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), responda as questões a seguir:

1. Descreva sua(s) experiência(s) com alunos com TEA nas turmas do ciclo interdisciplina (4 ao 6 anos) em que trabalha ou tenha trabalhado (prática pedagógica, resultados, entre outras)?
2. O uso da abordagem do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) é recorrente em suas aulas?

() Sim () Não

3. Quando ocorre o uso da abordagem DUA a aprendizagem é mais significativa/efetivo (a compreensão dos alunos e participação são mais ativas)? Comente.

II. Quanto as modificações feitas por você no dia a dia por meio dessa abordagem (DUA) avalie a melhoria alcançada. (Atribua uma nota de 0 - Melhoria pouco significativa a 7 extremamente significativa).

4. Variação de métodos.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

5. Uso de métodos computacionais, além dos tradicionais.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

6. Acompanhamento mais frequente (semanal) do progresso.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

7. Variabilidade e flexibilidade na duração da aula.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

8. Variabilidade e flexibilidade no lidar com os alunos.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

9. Variabilidade e flexibilidade na avaliação do conhecimento.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

III - Quanto a efetividade do uso da abordagem DUA atribua uma nota de 0 - nenhum pouco à 7 - muito bem aos itens a seguir:

10. Você se sentiu bem após essa(s) experiência(s)? (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem).

0 1 2 3 4 5 6 7

Nenhum pouco () () () () () () () muito bem

11. Melhorou minha prática pedagógica (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem)?

0 1 2 3 4 5 6 7

Nenhum pouco () () () () () () () muito bem

12. Melhorou o desempenho do educando (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem)?

0 1 2 3 4 5 6 7

Nenhum pouco () () () () () () () muito bem

13. Melhorou a interação da família com o professor (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem)?

0 1 2 3 4 5 6 7

Nenhum pouco () () () () () () () muito bem

14. Melhorou a interação entre os alunos (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem)?

0 1 2 3 4 5 6 7

Nenhum pouco () () () () () () () muito bem

15. Internalização do conhecimento.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

16. Objetivos atingidos em tempo menor.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

17. Motivação para a aula.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

18. Compreensão do conteúdo.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

19. Cooperação entre alunos.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

20. Cooperação - aluno e professor.

0 1 2 3 4 5 6 7

Melhoria pouco significativa () () () () () () () extremamente significativa

21. Descreva de maneira resumida, em um parágrafo, aspecto que julgue relevante dessa vivência profissional.

22. Em que medida uma formação nessa abordagem (DUA) poderia ser mais contundente para você alcançar os resultados esperados para o seu trabalho? Comente a respeito.

V - Referente ao Atendimento Educacional Especializado (AEE):

23. O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é efetivo dentro da sua escola? (Atribua uma nota de 0 - não ocorre à 7 - atende plenamente).

0 1 2 3 4 5 6 7
 Não ocorre () () () () () () () atende plenamente

24. Ainda sobre o suporte do AEE. Sobre essa forma de trabalho quais aspectos positivos ou negativos você pode destacar, tendo como base sua vivência profissional.

RESULTADOS

O desenvolvimento da entrevista teve como objetivo saber como os professores trabalham com as crianças, levando em conta a diversidade em sala de aula, a fim de refletir se as práticas pedagógicas têm garantido o acesso, a aprendizagem e a permanência dos educandos público-alvo deste estudo, em instituições regulares de ensino. Os professores entrevistados responderam a um questionário através do *Google Forms* realizado online, no qual os seguintes resultados foram colocados na tabela 2 e analisados ao longo do trabalho.

Tabela 2. Questionário de entrevista docente

Nome completo	ALSC	BBW	ES	KSS
De maneira sucinta descreva seu percurso formativo e sua atuação profissional na área.	Berçarista Multidisciplinar (curso Acolher), Pedagogia (FIG UNIMESP) concluído, PSICOPEDAGÓ G I A (ACADEMUS) não concluído, EDUCAÇÃO INCLUSIVA COM ÊNFASE EM TECNOLOGIA S ASSISTIVAS (ANHEMBI MORUMBI) concluído	Percurso formativo: Magistério, Especialização em deficiência Intelectual, Psicologia, especialização em Ludoterapia, Psicopedagogia, pós-graduação em Educação especial, habilitação em deficiência visual, cursando pós-graduação em TEA. Estou na área de educação há 38 anos, atuei muitos anos com psicóloga e psicopedagoga, trabalhei na rede particular como professora de educação infantil e no ensino fundamental, como auxiliar de coordenação e coordenadora; atuei também, com formação de professores durante 6 anos pela Mega Trends, no grupo Educar Mais Um assessorando escolas particulares e familiares de pessoas com	Formação em Pedagogia. Pós-graduação Educação inclusiva, Pós-graduação em libras, pós-graduação em Deficiência Intelectual, cursando 6º semestre de graduação em Educação Especial. Especialização em TEA. Atualmente ministro aula para alunos com Deficiência Intelectual.	Sou formada em pedagogia desde 2018, minhas primeiras experiências com inclusão começaram em 2016, enquanto estudante da graduação, em 2019 cursei educação infantil e iniciei uma segunda licenciatura, porém senti a necessidade de entender sobre inclusão, devido a demanda em sala de aula, em 2020 ingressei no curso de pós-graduação da UFBC

		deficiência, 13 anos como professora do curso de pedagogia na universidade UNIISA e estou na prefeitura há aproximadamente 19 anos dentre estes, 15 anos atuando no CEFAL. Escritora infantil: livros Giz e Maria Frita Ovo.		
Descreva sua(s) experiência(s) com alunos com TEA nas turmas do ciclo interdisciplinar (4 ao 6 ano) em que trabalha ou tenha trabalhado (prática pedagógica, resultados, entre outras)?	E.E Cora Coralina Trabalho: sem experiência resultados excelentes, Adonai escola particular o mesmo resultado	Enquanto atuei em sala de aula sempre possuí uma abordagem sócio interacionista e procurava atuar de forma diversificada para atingir a todos, mas somente posteriormente descobri o que representa o DUA e o quanto o que eu desenvolvia ainda que sem saber, se aproximava disto. Atualmente trabalho no CEFAL e pronto os professores dentro desta linha. Todos os alunos respondem de forma mais efetiva quando tem suas especificidades contempladas e maiores possibilidades de participação.	Já tive a experiência de trabalhar com uma criança da pré- escola, com autismo, foi minha primeira experiência, no início fiquei um pouco assustado. rsrs, porém depois que comecei a ler sobre o assunto e fazer curso de formação compreendi, que as práticas pedagogia tinha que ser diferentes. Nessas oficinas eu aprendi a confeccionar o material adaptado.	Não trabalhei com alunos dentro do transtorno nessa faixa etária, desenvolvi um trabalho com alunos do 2ano do ensino fundamental, a primeira coisa foi criar laços, após essa confiança estabelecida, determinamos a rotina, através de painéis e associações, deu super certo.
O uso da abordagem do	Sim	Sim	Sim	Sim
DUA é recorrente em suas aulas?				
Quando ocorre o uso da abordagem DUA a aprendizagem é mais significativa/efetiva (a compreensão dos alunos e participação são mais ativas)? Comente.	Geralmente o aluno que é autista se comunica através dos desenhos que tem representação significativa no dia a dia, no meu entendimento sim, basta ter um olhar diferenciado a estes alunos	Sim. Na medida em que as propostas possibilitam de participação.	Sim, pois é um método que bem utilizado serve para todos os alunos, e não só para o público-alvo da Educação Especial.	Sim, pois atende todos de uma forma completa e percebo a participação de todos e uns ajudando os outros.
Variação de métodos.	7	7	7	6

Uso de métodos computacionais, além dos tradicionais.	7	6	7	6
Acompanhamento mais frequente (semanal) do progresso.	7	7	5	6
Variabilidade e flexibilidade na duração da aula.	7	7	5	6
Variabilidade e flexibilidade no lidar com os alunos.	7	7	5	7
Variabilidade e flexibilidade na avaliação do conhecimento.	7	7	5	7
Você se sentiu bem após essa(s) experiência(s)? (0 - nenhum pouco à 7 - muito bem)	7	7	7	7
Melhorou minha prática pedagógica?	7	7	6	7
Melhorou o desempenho do educando?	7	7	7	6
Melhorou a interação da família com o professor?	7	7	7	5

Melhorou a interação entre os alunos?	7	7	5	7
Internalização do conhecimento.	7	7	6	5
Objetivos atingidos em tempo menor.	7	6	7	6
Motivação para a aula.	7	7	5	7
Compreensão do conteúdo.	7	6	5	5
Cooperação entre alunos.	7	7	5	7
Cooperação - aluno e professor.	7	7	5	7
Descreva de maneira resumida, em um parágrafo, aspecto que julgue relevante dessa vivência profissional.	Estes alunos são trabalhados emoções para se chegar no desempenho escolar a ser atingido	A apropriação da prática do DUA é fundamental para o desenvolvimento da educação inclusiva e de um ensino de qualidade.	Você tem que ter um olhar diferenciado.	Após o contato com o DUA, a forma de preparar minhas aulas mudou, a forma de todos participarem é eficaz, e não preciso ficar adaptando atividades, pois consigo que todos sejam incluídos e até alunos com outras dificuldades se envolvem de forma efetiva, é ter um olhar afinado para cada um mesmo e suas particularidades

<p>Em que medida uma formação nessa abordagem (DUA) poderia ser mais contundente para você alcançar os resultados esperados para o seu trabalho? Comente a respeito.</p>	<p>Dependendo do grau do Autismo tem que ser trabalhado em conjunto entre docentes, alunos e familiares de um modo disciplinar para se alcançar o objetivo pedagógico para todos os envolvidos numa inclusão bem definida</p>	<p>Quanto mais aprofundarmos nos conhecimentos, mais condições de atender a toda comunidade educativa teremos.</p>	<p>Que todo profissional da Educação deveria ter uma formação de como trabalhar diferentes abordagens em suas práticas pedagógicas.</p>	<p>Só tive contato com o DUA, na pós-graduação, deveria estar presente na formação inicial e na continuada onde cada dia seria aprimorado.</p>
<p>O AEE é efetivo dentro da sua escola? (Atribua uma nota de 0 - não ocorre à 7 - atende plenamente)</p>	<p>5</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>2</p>
<p>Ainda sobre o suporte do AEE. Sobre essa forma de trabalho quais aspectos positivos ou negativos você pode destacar, tendo como base sua vivência profissional.</p>	<p>A verdade é que precisamos de mais empenho para que o Brasil tenha uma Inclusão de qualidade, falta muito para considerarmos que a inclusão está concluída plenamente.</p>	<p>Atuo como PAAI, portanto não atuo em uma única escola. Atendo 19 escolas. Apesar de existir uma legislação de qualidade e apoios, o número de profissionais nesta área é incipiente; impossível atender a 19 escolas com a qualidade que desejo. Somente em uma delas, possuo 70 alunos com deficiência. É importante investir em formação e políticas públicas, além de conscientizar as unidades escolares que o aluno com deficiência pertence a escola e não somente ao AEE. Ainda assim, o AEE auxilia de forma contundente na eliminação de barreiras e desenvolvimento de aprendizagem.</p>	<p>O negativo é falta do material adaptado nas avaliações que vem do governo, a falta de espaço físico e falta de material para confeccionar uma atividade adaptada. O ponto positivo é apoio de toda gestão que se envolve para fazermos o melhor para a inclusão desse aluno.</p>	<p>Na atual escola que trabalho, não estou como AEE e percebo uma deficiência enorme na área, não possui professor designado para o cargo a sala de recurso está fechada, os alunos com deficiência são atendidos pelo professor da sala comum, estagiária e auxiliar de vida escolar, percebo a questão pedagógica deixada de lado.</p>

Perguntado se o uso da abordagem do DUA é recorrente em suas aulas? Todas as professoras entrevistadas responderam que sim. Ainda sobre quando ocorre o uso da abordagem DUA se a aprendizagem é mais significativa/efetiva (a compreensão dos alunos e participação são mais ativas)? As entrevistadas veem a metodologia como positiva dando conta da

heterogeneidade das turmas com participação ativa dos alunos.

Quanto as modificações feitas pelo docente no dia a dia por meio da abordagem (DUA) deveria se avaliar a melhoria alcançada, atribuindo uma nota de 0 - Melhoria pouco significativa a 7 - extremamente significativa, em diversos aspectos sendo eles:

Varição de métodos e Uso de métodos computacionais, além dos tradicionais, foram avaliados como extremamente significativa por maior parte do grupo entrevistado.

Acompanhamento mais frequente (semanal) do progresso e Variabilidade e flexibilidade na duração da aula, houve maior variação nas respostas sendo a avaliação de significativa a extremamente significativa.

Variabilidade e flexibilidade no lidar com os alunos e Variabilidade e flexibilidade na avaliação do conhecimento, as professoras consideraram extremamente significativa a melhoria dos resultados esperados enquanto apenas uma docente avaliou como significativa. Você se sentiu bem após essa(s) experiência(s)? Unanimemente se sentiram muito bem. Melhorou minha prática pedagógica? E melhorou o desempenho do educando?

Predominantemente sinalizaram um proveito muito bom.

Melhorou a interação da família com o professor? E Melhorou a interação entre os alunos? Maioritariamente considerou-se a melhoria como sendo muito boa.

Internalização do conhecimento. Foram avaliados com maior variedade de respostas, contudo é válido destacar que as respostas versam de melhorias significativas a muito significativas.

Objetivos atingidos em tempo menor. As entrevistadas avaliaram a melhoria significativa nesse aspecto.

Motivação para a aula. Quase que de forma unânime, exceto uma professora, considera-se muito boa a motivação dos estudantes na aula. Entretanto um dado curioso é que de maneira preponderante as entrevistadas apontam que embora a motivação seja maior a compreensão do conteúdo não acompanha o mesmo ritmo.

No quesito cooperação entre alunos e cooperação - aluno e professor, foi avaliado entre as respondentes do questionário uma melhoria muito boa.

Outra pergunta questionada foi referente a autoavaliação sobre aspecto que julgassem relevante dessa vivência profissional. A resposta foi que todas concordam que tem que ter um olhar diferenciado, trabalhar também as emoções, que há particularidades onde a apropriação da prática do DUA possibilita o preparo das aulas inclusivas.

Também foi perguntado em que medida uma formação nessa abordagem (DUA) poderia ser mais contundente para que as entrevistadas viessem alcançar os resultados esperados para o seu trabalho? As professoras apontaram a deficiência na formação de professores e salientaram a

importância de a formação continuada contar com o DUA para que não apenas elas, mas todos os professores viessem a ter mais condições de atender toda a comunidade educativa, fornecendo tratamento igual sem qualquer discriminação, através de planejamento adequado para todos os estudantes.

Outra pergunta questionada foi se o AEE é efetivo dentro da sua escola? Atribuindo uma nota de zero quando não ocorre à sete quando atende plenamente. A resposta foi que todos concordam que há deficiência no atendimento educacional especializado, as notas variaram de dois a cinco.

Ainda sobre o suporte do AEE, também foi indagado que apontassem, sobre essa forma de trabalho, quais aspectos positivos ou negativos poderiam destacar. Tendo como base a vivência profissional as professoras salientaram que a principal defasagem ainda é a falta de profissionais para atuarem na área sobrecarregando os que já atuam, não possibilitando assim um trabalho com excelência, destacaram ainda que é importante investir em formação e políticas públicas, bem como conscientização das unidades escolares que o aluno com deficiência pertence a escola e não somente ao AEE, em algumas há apenas o apoio da gestão, apontaram ainda que há falta de recursos e materiais adaptados, espaços físicos para se fazer um trabalho conjunto e eficiente.

Analisando as respostas dos professores, observa-se que diante das dificuldades da prática pedagógica inclusiva, um fator que permanece em evidência, na diversidade presente na sala de aula, é a importância da bagagem e vivência social e afetiva e todos os alunos no ambiente escolar, que o acesso de educandos com deficiências está respaldado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96) o que não garante que estes tenham as mesmas condições de desenvolvimento das habilidades cognitivas, das competências socioemocionais e interações sociais nos espaços escolares. Outrossim, efetivar a Educação Inclusiva nos estabelecimentos de ensino regular demandam alterações estruturais arquitetônicas e pedagógicas, muitas vezes, ainda não concretizadas.

A revisão das respostas das entrevistas expôs a necessidade de construir estratégias pedagógicas para a inclusão escolar de todos os discentes através de práticas inclusivas, com flexibilização e adaptações dos planos de ensino, metodologias e recursos; com processos de avaliação adequados ao desenvolvimento também dos alunos que apresentam necessidades educacionais especiais. Implementar uma rede que se adapte e pense em estratégias que superem as limitações dos profissionais e possa de fato dar aporte a todos. As respostas convergem em afirmar que, os princípios do DUA, são voltados a estratégias ligadas diretamente ao planejamento curricular, preparação e apoio aos professores com soluções baseadas em suas diretrizes ao apresentar conceitos, definições e ferramentas necessárias às decisões de manutenção e/ou alteração das práticas docentes, a fim de construir ambientes de aprendizagem

flexíveis e inclusivos aos alunos com TEA, otimizando a aprendizagem através de práticas pedagógicas que podem ser aprimoradas usando os métodos e materiais flexíveis que engloba conhecimentos e estratégias facilitadoras para o desenvolvimento efetivo da inclusão presentes na abordagem do DUA.

A motivação é a principal estratégia do professor ao ensinar, pois ajuda a despertar o interesse do aluno em todos os momentos do processo ensino e aprendizagem, pois envolve todos os elementos que fazem parte da vida do aluno, suas necessidades, interesses que têm a ver com seu desenvolvimento integral através das experiências que recebem. Além disso, ela leva o aluno a pensar e agir de forma positiva, pois gera emoções e sentimentos em relação a algo determinado. Uma boa pessoa que motiva é aquela que pode se comunicar, orientar, sugerir e oferecer várias alternativas ao seu grupo. Deve ser motivado durante todo o processo de ensino e aprendizagem e não só no início da atividade, despertar o interesse do aluno em aprender, continuando a querer mais atividades que enriqueçam seus conhecimentos e também gerem sentimentos e emoções que elevarão seus ânimos (Mello, 2015).

A tabela 3 mostra em resumo como os princípios baseados na DUA influenciam o desenvolvimento das atividades a serem realizadas no processo ensino e de aprendizagem e atendem aos diferentes objetivos estabelecidos:

Tabela 3: Princípios da DUA nas atividades de ensino-aprendizagem.

O Que?	Como?	Atividades condicionantes	Resultados a obter
Design Universal para Aprendizagem	PRINCÍPIO I PRINCÍPIO II PRINCÍPIO III	<ul style="list-style-type: none"> • Busca por materiais visuais auditivos interativos e sensoriais; • Como eles farão as atividades e interagirão com elas e poderão expressá-las de diferentes formas; • Busque motivações para envolver no aprendizado ao longo do processo de aula através de dinâmicas, jogos, músicas, danças. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cumprir os diferentes objetivos estabelecidos, além de gerar compreensão das experiências, motivação para aprender, desenvolvimento da criatividade e imaginação; • Pensamento crítico, desenvolvimento de linguagem, confiança e segurança, tomada de decisão, trabalho individual e em equipe.

Fonte: Zerbato (2018).

Para Zerbato (2018), ambientes de aprendizagem são locais de movimento, ação e exploração interativa dos alunos para seu desenvolvimento integral, estes são projetados para um determinado propósito, eles também são espaços ordenados, motivando espaços para crianças onde elas podem experimentar através de diversas atividades.

Além disso, trabalhamos através de experiências de aprendizagem que são atividades desafiadoras cujas ideias surgem dos alunos e onde eles podem realizar diversas atividades como; experimentar, descobrir, desenvolver seu pensamento para que sejam criativos e construam seus aprendizados através da relação com a realidade em que vivem e conhecem, apresentando também os momentos da experiência de aprendizagem.

Outro aspecto a ser considerado no planejamento é a avaliação, que, na educação infantil, por meio das informações obtidas e sua respectiva valorização de todos os eventos da sala de aula e nos processos de aprendizagem, as soluções são encontradas para os problemas que surgem. A avaliação deve ser realizada de forma contínua e flexível, por isso requer técnicas que possam avaliar, entre elas: a entrevista, a observação e o diálogo; também são necessários instrumentos para coletar as informações: formulário de inscrição, formulário de entrevista, anedota, checklist, carteira, escala de estimativa, autoavaliação, relatório formal qualitativo e descritivo.

DISCUSSÃO

Para finalizar, foi analisado que alunos com autismo percebem informações através de sua visão, audição, toque e é aí que novas abordagens que chamam sua atenção devem ser utilizadas, porque isso permitirá que eles descubram novos conhecimentos por conta própria de forma que possam se expressar de diferentes formas livremente, permitindo que escolham o meio pelo qual se sentem mais confortáveis. As atividades e estratégias que são utilizadas devem sempre provocar curiosidade das crianças para aprender.

Por meio da fundamentação teórica tem sido possível aprofundar as diferentes contribuições do Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) e seus benefícios no campo educacional permitindo utilizar esses princípios para atender à diversidade dos alunos nas salas de aula e poder criar uma aprendizagem flexível enquadrada na atenção às necessidades e interesses das crianças para que possam receber uma aprendizagem significativa, em especial para os alunos autistas.

No processo de ensino-aprendizagem de crianças autistas, é fundamental criar ambientes muito organizados, previsíveis, de forma a permitir um melhor trabalho no processo de inclusão,

onde os professores sejam muito dinâmicos, atentos a qualquer mudança de comportamento de seus alunos, permitindo assim mudanças de comportamento que contribuem para a adaptação. Em seguida, pode-se destacar que ambientes organizados permitem que as crianças permaneçam altamente motivadas em suas atividades, o que contribui para melhorar as habilidades emocionais e sociais dos alunos com autismo.

REFERÊNCIAS

- APA - AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-V*. Porto Alegre: Artmed.
- Assumpção, F. (2000). Autismo infantil. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 22: 37-9.
- Bosa, C. (2006). Autismo: Atuais interpretações para antigas observações. In C. R. Baptista & C. Bosa (Eds.), *Autismo e educação: reflexões e propostas de intervenção* (pp. 21-39). Porto Alegre: Artmed.
- Borges, Adriana Araújo Pereira. (2021). Desenho universal para aprendizagem: uma abordagem para alunos com autismo na sala de aula. *Revista Teias*, v. 22, n. 66, p. 27- 39.
- Brito, R. M. T. de. (2013). *Quando a inclusão acontece: analisando o processo de inclusão de uma criança autista em uma escola da rede pública de João Pessoa*. Trabalho de conclusão de curso de Pedagogia. João Pessoa: UFPB.
- Carballo, J. L. et. al. (2012). Propiedades psicométricas de la Escala Multidimensional de expresión social para la evaluación de habilidades sociales en el contexto de Internet. *Psicothema (Oviedo)* 24 (1), 121-126.
- Costa, Elisangela Luz da. (2018). *Desenho universal para a aprendizagem no ensino de ciências: estratégias para o estudo do sistema digestório*. 340 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) - Universidade Federal do Pampa, Bagé - RS.
- Cunha, Eugênio. *Autismo e Inclusão: Psicopedagogia e práticas educativas na escola e na família*. Rio de Janeiro: Wak, 2014.
- Cunha, Eugênio. (2016) *Autismo na escola: um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar: ideias e práticas pedagógicas*. 4 ed. Rio de Janeiro: Wak Editora.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2009) Avaliação de habilidades sociais: bases conceituais, instrumentos e procedimentos. In Z. A. P. Del Prette & A. Del Prette (Eds.), *Psicologia das habilidades sociais: diversidade teórica e suas implicações* (pp. 189-229). Petrópolis, 2009 RJ: Vozes.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2005). *Psicologia das habilidades sociais na INFÂNCIA: TEORIA E PRÁTICA*. EDITORA: VOZES, 6ª ED.
- Diório, Raquel (2020). *Princípios do desenho universal para aprendizagem, nos objetos do conhecimento de geografia, para alunos do 4º ano do ensino fundamental I*. 91 f.

- Dissertação (Mestrado) - Curso de Mestrado - Distúrbios do Desenvolvimento, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo.
- Fischer, Rosa Maria Bueno. "Foucault e a análise do discurso em educação." *Cadernos de pesquisa* (2001): 197-223.
- Fumegalli, Rita de Cássia de Ávila (2012). *Inclusão escolar: O desafio de uma educação para todos?* - Ijuí - RS - Disponível em: http://bibliodigital.unijui.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/716/rita_monografia.pdf?sequence=1 Acesso em: 20 jun. 2022.
- Funari, Catiucia Anselmo et. al. (2016) *DESENHO UNIVERSAL DE APRENDIZAGEM E MICROAULAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DE QUÍMICA: APRENDIZAGENS E DESAFIOS*. v. 8. n.1, Anais do 8º Salão Internacional de Ensino, Pesquisa e Extensão. Universidade Federal do Pampa.
- Macêdo, Pâmela Luana Jácome (2010). *Implicações das características comportamentais do terapeuta sobre o tratamento do autista*. Monografia (Bacharel em Psicologia). Brasília: UniCEUB.
- Matheus, Amanda Tsuchiya. (2022). *O desenho universal da aprendizagem e o estudante com transtorno do espectro autista*. 42 f.: il. Trabalho de conclusão de curso (Licenciatura - Pedagogia) - Universidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Ciências, Bauru.
- Mello, M. A. (2015). O desenho universal e a tecnologia assistiva como potencializadores dos processos de ensino e aprendizagem parte I. *Revista Reação*. Ano V. 93.
- Moreira, P. S. (2015). *Autismo: a difícil arte de educar*. Tese de Mestrado - UFF. Rio de Janeiro, 2015.
- Morin, K. L et. al. (2020). *Evidence-based practices for children, youth, and young adults with Autism*. The University of North Carolina at Chapel Hill, Frank Porter Graham Child Development Institute, National Clearinghouse on Autism Evidence and Practice Review Team.
- Pereira, Danielly Raquel da Silva (2020). *Aplicabilidade do desenho universal para a aprendizagem: percepção de professores e considerações da literatura*. 73f. TCC (Especialização) - UFPB/CE. João Pessoa: UFPB.
- Rotta, n. t. Ohlweiler, l. Riesgo, R. (2005). *Rotinas em neuropsiquiatria*. Porto Alegre: Artmed.
- Schmidt, Carlo (2011). *Estresse e autoeficácia em mães de pessoas com autismo*. Arquivos Brasileiros de Psicologia, Rio de Janeiro, v. 59, n. 2, p. 179-91.
- Schwartzman, José Salomão et. al. Transtornos do espectro do autismo: avaliação e comorbidades em alunos de Barueri, São Paulo. *Revista Psicologia: Teoria e Prática*, 18(1), 166-177. São Paulo, SP, jan.-abr. 2016. ISSN 1516-3687 (impresso), ISSN 1980-6906 (on-line). <http://dx.doi.org/10.15348/1980-6906/psicologia.v18n1p166-177>.
- Serra, Dayse (2010). *Autismo, família e inclusão*. Polêmica, revista eletrônica, v. 9, n. 1, p. 40 – 56.

Vilar, A. M. A. Transtornos autísticos e estratégias promotoras de cuidados: revisão integrativa. *Revista Baiana de Enfermagem*. Salvador, v. 33, e28118, p. 1-15, 2019.

Zaqueu, L. da C. C. (2022). A dupla excepcionalidade altas habilidades/superdotação associada ao transtorno do espectro autista: compreendendo as especificidades. *Conjecturas*, 22(1), 2022, 1023–1041. <https://doi.org/10.53660/CONJ-547-802>

Zerbato, Ana Paula (2018). *Desenho Universal para Aprendizagem na perspectiva da inclusão escolar: Potencialidades e limites de uma formação colaborativa*. 298 f. Tese (Doutorado em Educação Especial) - Universidade Federal de São Carlos, São Carlos - SP.